

SURSE DE FINANȚARE A ORGANIZAȚIILOR TERORISTE INTERNAȚIONALE

Alexandru PARENIUC,
doctor în drept, conferențiar universitar

Vasili BEDA,
doctorand

SOURCES OF FUNDING FOR INTERNATIONAL TERRORIST ORGANIZATIONS

Alexandru PARENIUC,
PhD, associate professor

Vasili BEDA,
PhD student

Studiul reprezintă o analiză a surselor și metodicii de finanțare a organizațiilor teroriste internaționale. Astfel, în cadrul articolului se examinează formele de alimentare a acestor organizații cu mijloace financiare și alte resurse, utilizate ulterior în comiterea atacurilor teroriste, planificate de grupări teroriste.

Pe parcursul ultimilor decenii, grupuri teroriste armate au reușit să-și construiască propria economie, o nouă economie a terorismului. Acest sistem economic a luat naștere în anii „Războiului Rece”, când războiul efectuat prin utilizarea forțelor terțe a fost purtat activ la periferia celor două blocuri și a crescut semnificativ în procesul de privatizare a terorismului, când grupurile armate au dezvoltat diverse strategii de autofinanțare.

Cuvinte-cheie: finanțarea terorismului, terorism, mercenar, fonduri tenebre, economie ilegală, operațiune antiteroristă.

The study represents an analysis of the sources and methods of financing international terrorist organizations. Thus, the article examines the forms of supplying these organizations with financial means and other resources, which are subsequently used in the terrorist attacks planned by terrorist groups. Over the past decades, armed terrorist groups have managed to build their own economy, a new economy of terrorism. This economic system emerged during the “Cold War” years when warfare conducted by using of third forces was actively waged on the periphery of the two blocks and significantly increased during the process of privatizing terrorism, when armed groups developed various self-financing strategies.

Keywords: terrorism financing, terrorism, mercenary, dark funds, illegal economy, counterterrorism operation.

Introducere. În ultimii ani, globalizarea economiei mondiale a dat un impuls suplimentar dezvoltării unui sistem în care grupările teroriste moderne sunt capabile să se finanțeze printr-o varietate de afaceri legale și ilegale. Confluența noii economii a terorii cu economia ilegală și criminală la nivel mondial a creat un gigant economic în creștere rapidă, cu o cifră de afaceri anuală de trilioane de dolari. Acest flux de bani murdari este spălat predominant în țările cu un sistem economic netransparent și reprezintă o amenințare constantă la adresa securității și stabilității sistemului economic occidental. Una dintre cele mai importante măsuri în lupta împotriva terorii este ruperea interdependenței dintre noua economie a tero-

Introduction. In recent years, the globalization of the world economy has provided an additional impetus to the development of this system. Modern terrorist groups are capable of financing themselves through a variety of legal and illegal businesses. The convergence of the new economy of terror with the global illegal and criminal economy has created a rapidly growing economic giant with an annual turnover of trillions of dollars. This flow of dirty money is predominantly laundered in countries with non-transparent economic systems and poses a constant threat to the security and stability of the Western economic system. One of the most important measures in the fight against terrorism is breaking the interdepen-

rismului și economiile juridice tradiționale ale lumii.

Problematica gestionării surselor de finanțare a organizațiilor teroriste internaționale a fost analizată prin aplicarea unor metode clasice de cercetare științifică, cum ar fi: *metoda comparativă* (aplicată în scopul realizării cercetării, comparând diferite domenii de obținere și utilizare a surselor financiare în activitatea teroristă), *metoda sistemică* (la care s-a recurs pentru efectuarea unei analize sistemice a acțiunilor, utilizate pentru gestionarea mecanismului de finanțare a terorismului), *metoda logică* (aplicată pentru studierea critică a lacunelor normative, în vederea evidențierii principalelor direcții, orientări și abordări față de funcționarea organizațiilor teroriste ca entități generatoare a riscurilor de natură extremistă și hibridă în statele fragile față de fenomenul terorist), *metoda analizei sintetice* (ne-a fost utilă în cadrul tragerii concluziilor necesare).

Considerațiuni generale privind finanțarea terorismului

Grupurile rebele armate sunt adesea comparate cu organizațiile criminale de afaceri. Astfel, Al-Qaida este numită „corporația multinațională a terorii”. Din 11 septembrie 2001, savanții și cercetătorii au folosit adesea modelul crimei organizate pentru a studia structura și funcționarea grupărilor teroriste de factură islamistă [8].

Totuși, termenii „crimă organizată” și „terorism” se referă la o serie de tipuri foarte diferite de activități asociate cu violența criminală sau politică. Pe de o parte, există grupuri care „organizează” infracțiuni prin folosirea sau amenințarea cu violența împotriva persoanelor, iar infracțiunea lor constă în principal în extorcarea organizată.

Rolul lor este de a asigura un mediu securizat pentru semnarea contractelor „de afaceri”, de a asigura implementarea „acordurilor” și soluționarea litigiilor dintre partenerii „de afaceri” [6, p.80].

O analiză a economiei terorismului arată că motivația grupurilor armate este de obicei diferită de cea a organizațiilor criminale. În plus, ele interacționează reciproc, analogic structurilor de stat. Cel puțin în domeniul economiei, modul de funcționare a acestora este mai aproape celui de stat, decât unui grup cri-

dence between the new economy of terrorism and the traditional legal economies of the world.

The issue of managing the sources of funding for international terrorist organizations has been analyzed by applying classical methods of scientific research, such as *the comparative method* (applied to conduct research by comparing different areas of obtaining and using financial resources in terrorist activities), *the systemic method* (resorted to for a systemic analysis of actions used to manage the financing mechanism of terrorism), *the logical method* (applied to critically study normative gaps in order to highlight the main directions, orientations, and approaches to the functioning of terrorist organizations as entities generating risks of an extremist and hybrid nature in fragile states with regard to the terrorist phenomenon), and *the synthetic analysis method* (which was useful in drawing the necessary conclusions).

General considerations regarding terrorism financing

Armed rebel groups are often compared to organized crime organizations. Thus, Al-Qaeda is referred to as the “multinational corporation of terror.” Since September 11, 2001, scholars and researchers have often used the model of organized crime to study the structure and functioning of Islamist terrorist groups [8].

However, the terms “organized crime” and “terrorism” refer to a range of very different activities associated with criminal or political violence. On the one hand, there are groups that “organize” crimes through the use or threat of violence against individuals, and their criminal activity mainly consists of organized extortion.

Their role is to ensure a secure environment for the signing of “business” contracts, to facilitate the implementation of “agreements,” and to resolve disputes between “business” partners [6, p.80].

An analysis of the economics of terrorism shows that the motivation of armed groups is usually different from that of criminal organizations. Moreover, they interact analogically with state structures. At least in the field of economics, their mode of operation is closer to that of a state than that of an organized criminal group.

minal organizat. Dovadă în acest sens este faptul că, în ultimii 20 de ani, organizațiile armate au reușit să creeze legături economice durabile, care, la rândul lor, au servit drept bază pentru un sistem economic mai multilateral – noua economie a terorismului. Această economie specială, care se alimentează cu banii terorismului modern, servește drept punte între economia internațională legală și cea ilegală.

În acest articol ne propunem să examinăm principalele componente ale sistemului economic construit de organizațiile teroriste pentru deservirea interacțiunii acestora între ele, precum și cu organizațiile criminale și legitime, totodată și cu statele, analizând în primul rând diversele surse de venit gestionate de grupările teroriste, iar ulterior problema funcționării și amplitudinii economiei ilegale internaționale, parte integrantă a cărei este noua economie a terorismului.

Principala diferență dintre crima organizată obișnuită și terorismul politic provine din diferențele de motivații ale celor două fenomene, care determină modul în care ambele își desfășoară activitățile „antreprenoriale”.

Criminalitatea este condusă de lăcomie, iar principala regulă a contabilității sale este acumularea. Astfel, organizațiile criminale acționează la fel ca și corporațiile private legale, deoarece scopul final al activităților lor este de a obține profit și de a acumula fonduri financiare.

Așadar, gestionarea fluxurilor financiare ale acestora se realizează, ca și în organizațiile corporative, cu ajutorul unui sistem contabil reglementat de conturile de bilanț.

La rândul lor, grupările teroriste se ghidază de motive politice. Scopul lor final nu constă în sfera monetară, ci în domeniul politicii. Sarcina lor este *înlocuirea* unei forme de guvernare cu alta.

Spre deosebire de grupările criminale organizate, organizațiile teroriste sunt interesate în mod prioritar să cheltuiască sume *bănești*, decât să le spele. Veniturile din activitățile lor legitime nu necesită a fi spălate, ci trebuie distribuite în cadrul rețelei de celule și agenți din întreaga lume. Din acest motiv, în ultimii ani, unele grupuri au acordat o mare atenție manipulării monetare, adică mișcării imperceptibile a unor sume mari de bani [2]. Această sarcină este îndeplinită de o rețea internațională de fi-

Evidence of this is the fact that over the past 20 years, armed organizations have managed to create sustainable economic links, which in turn have served as the basis for a more multilateral economic system – the new economy of terrorism. This special economy, which funds modern terrorism, serves as a bridge between the legal international economy and the illegal one.

In this article, we aim to examine the main components of the economic system built by terrorist organizations to facilitate their interactions with each other, as well as with criminal and legitimate organizations, and also with states. We will primarily analyze the various sources of income managed by terrorist groups and subsequently address the functioning and scale of the international illegal economy, of which the new economy of terrorism is an integral part.

The main difference between ordinary organized crime and political terrorism arises from the differing motivations of these phenomena, which determine how both carry out their “entrepreneurial” activities.

Crime is driven by greed, and its main accounting rule is accumulation. Thus, criminal organizations operate similarly to legal private corporations, as their ultimate goal is to generate profit and accumulate financial funds. Therefore, the management of their financial flows is conducted, as in corporate organizations, through an accounting system regulated by balance sheet accounts.

In contrast, terrorist groups are guided by political motives. Their ultimate goal lies not in the monetary sphere but in the realm of politics. Their task is to replace one form of governance with another.

Unlike organized criminal groups, terrorist organizations are primarily interested in spending money rather than laundering it. The income generated from their legitimate activities does not require laundering but needs to be distributed within the network of cells and agents worldwide. For this reason, in recent years, some groups have paid great attention to monetary manipulation, i.e., the imperceptible movement of large sums of money [2]. This task is fulfilled by an international network of branches and correspondent banks of banking institutions, as well as other financial mecha-

liale și bănci-corespondente ale unor instituții bancare, precum și de alte mecanisme financiare, cum ar fi sistemul „*hawala*”.

Sursele de venit ale marilor organizații teroriste

Principalele surse de venit în balanța de plăți a organizațiilor armate pot fi divizate în 3 categorii principale, în funcție de originea lor:

- a) activitatea comercială legală (*în orice caz, care propriu-zis nu este considerată ilegală*);
- b) venituri ilegale primite cu încălcarea sau eludarea obligațiilor legitime;
- c) activitate infracțională.

Activitățile de afaceri legitime includ profitul ca rezultat al companiilor controlate de grupuri armate – de exemplu, organizația Jihadul Islamic Egiptean deținea mai multe magazine de miere în Orientul Mijlociu –, precum și donații de la fundații caritabile și persoanele private.

Veniturile ilegale provin dintr-o mare varietate de fonduri legale, dar includ și ajutor ascuns din partea guvernelor străine.

Cercul **activității criminale** este destul de larg: reprezintă cea mai mare sursă de venit pentru balanța de plăți în scopuri teroriste și include răpiri, extorcări, furturi, fraude, piraterie, contrabandă și spălare de bani.

Venituri legale

O sursă importantă de venit în balanța de plăți a grupărilor teroriste o reprezintă remitențele de la cetățenii care locuiesc în străinătate, transferurile fiind efectuate direct sau prin instituții special create în acest scop.

Deși astfel de remitențe sunt o sursă importantă de venit valutar, contribuțiile emigranților nu vin doar în formă de numerar. Sunt cazuri de dotare a combatanților inclusiv cu echipamente radio, ochelari de vedere nocturnă și veste antiglonț achiziționate prin intermediul cataloagelor virtuale de comandă, prin corespondență.

Formal, aceste contribuții nu sunt plasate în câmp ilegal, deoarece legislația națională a multor țări nu face distincție între transferurile legitime de bani și sponsorizarea grupurilor armate.

Astfel, un rol important în veniturile organizațiilor teroriste din întreaga lume îl joacă și donațiile personale.

Fundații caritabile

Donațiile caritabile sunt o altă sursă im-

nisms such as the “*hawala*” system.

Sources of income for major terrorist organizations

The main sources of income in the balance of payments of armed organizations can be divided into three main categories depending on their origin:

- a) legitimate business activities (which are not inherently considered illegal);
- b) illegally obtained revenues through violation or circumvention of legitimate obligations;
- c) criminal activity.

Legitimate business activities include profits resulting from companies controlled by armed groups—for example, the Egyptian Islamic Jihad organization owned several honey stores in the Middle East—as well as donations from charitable foundations and private individuals.

Illicit income comes from a wide variety of legal funds but also includes hidden assistance from foreign governments.

The scope of **criminal activity** is quite broad: it represents the largest source of income for the balance of payments in terrorist purposes and includes kidnappings, extortion, theft, fraud, piracy, smuggling, and money laundering.

Legal income

An important source of income in the balance of payments of terrorist groups is remittances from citizens living abroad, with transfers being made directly or through specially created institutions for this purpose. Although such remittances are a significant source of foreign income, the contributions of immigrants do not come only in the form of cash. There are cases of providing combatants with equipment such as radios, night vision goggles, and bullet-proof vests purchased through virtual ordering catalogs via mail. Formally, these contributions are not placed in the illegal field, as the national legislation of many countries does not distinguish between legitimate money transfers and the sponsorship of armed groups. Thus, personal donations also play an important role in the income of terrorist organizations worldwide.

Charitable Foundations

Charitable donations are another im-

portantă de furnizări valutare pentru finanțarea terorismului. Acesta, la fel, nu este un fenomen nou. Legătura dintre fundațiile caritabile și organizațiile teroriste datează din anii 1970, când irlandezii-americieni au înființat fundații caritabile pentru văduvele și orfanii catolici în Irlanda de Nord și au folosit fondurile de la aceste fundații pentru a sprijini organizația teroristă irlandeză, IRA.

Fundațiile caritabile islamice au proliferat în anii 1980. La acea vreme, grupurile *mujahideen* au fost finanțate cu ajutorul lor, inclusiv donații din țările musulmane. Donații caritabile au fost transferate mujahedinilor prin intermediul instituțiilor bancare frontale.

Unele fundații caritabile, conduse de simpatizanți islamisti sau de membri ai grupurilor islamiste radicale, s-au transformat din sponsori ai mujahedinilor în canale de finanțare a grupurilor islamiste armate și, uneori, chiar ofereau refugiu pentru membrii organizațiilor teroriste.

Multe bănci islamice sunt produsul unei alianțe neobișnuite dintre noua clasă de mijloc saudită și clericii *wahabiți*.

Prima a furnizat bani, în timp ce a doua a furnizat structura, în strictă conformitate cu legea islamică, pentru o nouă varietate de instituții bancare [1]. De exemplu, băncile islamice percep un *zakat* (donație), care este obligatorie pentru fiecare musulman, pentru fiecare tranzacție pe care o efectuează. Aceste tranzacții monetare nu sunt reflectate în niciun document. Codul bancar islamic impune distrugerea tuturor documentelor imediat după transferul *zakat*. Unele fundații caritabile canalizează fonduri prin intermediul băncilor islamice către grupuri și celule teroriste din întreaga lume.

O serie de fundații caritabile islamice sunt acuzate că finanțează o varietate de proiecte legale și ilegale, de la construirea de moschei și *medrese* (*școli religioase islamice*) până la achiziționarea de arme și sponsorizarea atacurilor teroriste [7]. Această combinație de ajutor umanitar și activități ilegale este una tipică pentru multe astfel de organizații caritabile.

Dat fiind faptul că nu toate fundațiile caritabile generează venituri ilegale, este adesea dificil de separat fondurile orientate la ajutorul umanitar de sprijinul pentru terorism. Unele fundații caritabile de bună credință au fost, de asemenea, penetrate de susținători teroriști

portant source of foreign currency supply for terrorism financing. This is also not a new phenomenon. The link between charitable foundations and terrorist organizations dates back to the 1970s when Irish-Americans established charitable foundations for Catholic widows and orphans in Northern Ireland and used funds from these foundations to support the Irish terrorist organization (IRA).

Islamic charitable foundations proliferated in the 1980s. At that time, *mujahideen* groups were funded with their help, including donations from Muslim countries. Charitable donations were transferred to the mujahideen through front banking institutions.

Some Islamic charitable foundations, led by Islamist sympathizers or members of radical Islamist groups, transformed from sponsors of the mujahideen into channels for funding armed Islamist groups and sometimes provided refuge for members of terrorist organizations.

Many Islamic banks are the product of an unusual alliance between the new Saudi middle class and *Wahhabi* clerics.

The former provided the money, while the latter provided the structure, in strict accordance with Islamic law, for a new variety of banking institutions [1]. For example, Islamic banks levy a *zakat* (donation), which is mandatory for every Muslim, for every transaction they make. These monetary transactions are not reflected in any document. Islamic banking regulations require the destruction of all documents immediately after the *zakat* transfer. Some charitable foundations channel funds through Islamic banks to terrorist groups and cells worldwide.

A number of Islamic charitable foundations are accused of financing a variety of legal and illegal projects, from the construction of mosques and *madrasas* (*Islamic religious schools*) to the purchase of weapons and sponsorship of terrorist attacks [7]. This combination of humanitarian aid and illegal activities is typical of many such charitable organizations.

Given that not all charitable foundations generate illegal income, it is often difficult to separate funds oriented towards humanitarian aid from support for terrorism. Some well-intentioned charitable foundations have also

care deturneză o parte din fonduri pentru a finanța grupuri teroriste [9].

Venituri criminale

Grupările teroriste se finanțează, de asemenea, prin preluarea activelor financiare interne, o activitate infracțională care poate fi desfășurată sub diferite forme: jaf, tâlhărie, extorcarea de bunuri etc. Achiziția de bunuri autohtone provoacă un prejudiciu extrem de mare economiei tradiționale, deoarece parazitează pe resursele proprii.

În anii 1970, politica de extorcare și jaf de către organizația teroristă *Euskadi Ta Askatasuna (ETA)* a provocat epuizarea bogăției Țării Bascilor în Spania. Au fost făcute tentative de asasinat asupra mai multor oameni de afaceri, ca urmare, unii magnați industriali și familiile lor au fost nevoiți să emigreze [5].

În sudul Libanului, principalele surse de venit ale organizației *Hezbollah* au constat în extorcarea de resurse financiare de la comercianți, oameni de afaceri, proprietari de restaurante și magazine. Unele grupări teroriste declară extorcarea lor penală drept „taxă de război”, adică o plată datorată lor, de parcă ar fi autoritatea administrativă pe teritoriul dat [4].

Există multe alte forme de activitate ilegală care generează venituri semnificative în balanța de plăți teroristă. Lista este vastă, de la infracțiuni mărunte la omucideri, de la furtul cărților de credit la pirateria în marea liberă.

Economia internațională ilegală

Globalizarea a oferit organizațiilor criminale și teroriste oportunitatea de a se extinde și de a participa la infrastructura economică internațională: băncile islamice, paradisurile fiscale *offshore* și activitățile de afaceri legitime și ilegale fac parte din aceasta, în rând cu instituțiile de spălare a banilor. Toate acestea sunt elemente-cheie ale rețelei economice ilegale internaționale.

Traficul organizat de droguri, traficul de arme și bunuri și traficul de ființe umane constituie un mare sector al acestei economii, care poate fi definit ca „economia criminală”. Traficul de droguri se ridică la miliarde de dolari anual, la fel ca și traficul de persoane, contrabanda, arme și alte bunuri, cum ar fi petrolul și diamantele. 90% din aceste sume sunt spălate în afara țării de origine.

În ultimii decenii, grupurile teroriste s-au

been infiltrated by terrorist sympathizers who divert some funds to finance terrorist groups [9].

Criminal income

In addition, terrorist groups finance themselves by seizing domestic financial assets, a criminal activity that can take various forms: robbery, theft, extortion, etc. The acquisition of domestic goods causes significant harm to the traditional economy as it parasitizes its own resources.

In the 1970s, the policy of extortion and robbery by the terrorist organization *Euskadi Ta Askatasuna (ETA)* caused the depletion of the wealth of the Basque Country in Spain. Attempts were made to assassinate several businessmen, as a result, some industrial magnates and their families were forced to emigrate [5].

In southern Lebanon, the main sources of income for the *Hezbollah* organization consisted of extorting financial resources from traders, businessmen, restaurant owners, and shops. Some terrorist groups declare their extortion as “war tax,” a payment owed to them, as if they were the administrative authority in that territory [4].

There are many other forms of illegal activity that generate significant income in the terrorist balance of payments. The list is endless, ranging from petty crimes to homicides, from credit card theft to piracy on the high seas.

Illegal International Economy

Globalization has provided criminal and terrorist organizations with the opportunity to expand and participate in the international economic infrastructure: Islamic banks, *offshore* tax havens, legitimate and illegal business activities are part of it, along with money laundering institutions. All of these are key elements of the international illegal economic network.

Organized drug trafficking, arms and goods trafficking, and human trafficking constitute a major sector of this economy, which can be defined as the “criminal economy”. Drug trafficking amounts to billions of dollars annually, as does human trafficking, smuggling, arms, and other goods such as oil and diamonds. 90% of these amounts are laundered outside the country of origin.

In recent decades, terrorist groups have

infiltrat tot mai mult în comerțul cu droguri pentru a-și finanța activitățile.

Grupuri din Afganistan, cel mai mare producător de opiu din lume, și din Bosnia și Herțegovina sunt, de asemenea, acuzate de trafic de droguri. Majoritatea acestor grupuri nu se asociază cu crima organizată și își creează propriile rețele criminale [3, p. 48] (vezi diagrama).

increasingly infiltrated the drug trade to finance their activities.

Groups from Afghanistan, the world's largest opium producer, and Bosnia and Herzegovina are also accused of drug trafficking. Most of these groups do not associate with organized crime and create their own criminal networks [3, p. 48] (see diagram).

Retragerea ilegală a capitalului

Un alt element al economiei internaționale ilegale este retragerea ilegală de capital. Vorbim despre circulația fondurilor dintr-o țară în alta în mod ilegal, făcută adesea în secret și fără înregistrare. Retragerea ilegală a capitalului poate fi efectuată prin evaziune fiscală, plata de mită, încasări din facturi contrafăcute și alte tranzacții frauduloase. Acest fenomen, impulsionat de globalizarea economiei ilegale, cauzează prejudicii foarte grave economiilor interne ale țărilor în care acești bani sunt recepționați și retrași, întrucât ieșirea de capital le secătuieste bogățiile.

Un alt element al retragerii ilegale de capital este transferul de active, care duce la sărăcirea țărilor. Fluxurile financiare sunt direcționate sub formă de ajutor către țări, inclusiv către cele producătoare de droguri, precum Afganistanul, sau care servesc drept puncte de tranzit pentru traficul de droguri. Majoritatea acestor bani nu ajung niciodată la cei nevoiași.

O parte din aceste fluxuri sunt destinate sprijinirii traficului de droguri, operațiunilor de contrabandă și activităților teroriste, profiturile din care, la rândul lor, sunt transferate în străinătate sau cheltuite în afara țării de origine.

Concluzii. Gradul de interdependență dintre sistemele economice legale și ilegale este probabil deja prea mare pentru a exista posibilitatea ruperii tuturor legăturilor dintre ele.

Amenințarea terorismului este o reamintire constantă a necesității unor schimbări semnificative în politica externă. S-ar putea ca închiderea canalelor sistemului economic internațional legitim să ducă la apariția de noi canale în economia ilegală.

Întrucât teroarea este alimentată de bani, împreună cu ideologie și rebeliune, singura modalitate de a învinge terorismul modern este dezvoltarea unei strategii de rupere a legăturilor dintre piața neagră și economia de piață gri, pe de o parte, și un sistem economic curat și legitim, pe de altă parte. Acest lucru va dura poate chiar decenii. Ca prim pas, economiile occidentale ar trebui să scape de dependența lor de banii spălați. Ca un al doilea pas, este necesară încurajarea instituțiilor financiare și bancare islamice să adere la normele și regulile sistemului financiar internațional, devenind parte

Illegal Capital Withdrawal

Another element of the illegal international economy is the illegal withdrawal of capital. We are talking about the circulation of funds from one country to another illegally, often done in secret and without registration. Illegal capital withdrawal can be carried out through tax evasion, bribery, receipt of counterfeit invoices, and other fraudulent transactions. This phenomenon, driven by the globalization of the illegal economy, causes very serious damage to the domestic economies of the countries where these funds are received and withdrawn, as the outflow of capital drains their wealth.

Another element of illegal capital withdrawal is the transfer of assets, which leads to the impoverishment of countries. Financial flows are directed in the form of aid to countries, including those involved in drug production, such as Afghanistan, or serving as transit points for drug trafficking. Most of this money never reaches those in need.

Some of these funds are intended to support drug trafficking, smuggling operations, and terrorist activities, the profits of which are then transferred abroad or spent outside the country of origin.

Conclusions. The level of interdependence between legal and illegal economic systems is likely already too high to have the possibility of completely severing all links between them.

The threat of terrorism, which politicians never completely exclude, is a constant reminder of the need for significant changes in foreign policy. Closing the channels of the legitimate international economic system is likely to lead to the emergence of new channels in the illegal economy.

Since terrorism is fueled by money, along with ideology and rebellion, the only way to defeat modern terrorism is to develop a strategy to break the links between the black market and the gray market economy on one hand, and a clean and legitimate economic system on the other. This will take time, perhaps even decades. As a first step, Western economies should free themselves from their dependence on laundered money. As a second step, it is necessary to encourage Islamic financial and banking institutions to adhere to the norms and rules of the international financial system,

din acesta. În calitate de al treilea pas, regiunile ar trebui să scape de dominația organizațiilor teroriste și criminale, în special prin eliminarea ofertei și cererii de produse ale traficantilor de droguri.

becoming part of it. As a third step, regions should rid themselves of the domination of terrorist and criminal organizations, especially by eliminating the supply and demand of drug traffickers' products.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Carls Alice-Catherine, "Afghanistan, bin Laden and oil", Public Justice Report, vol. 25, No. 3 (2002). URL: www.cpjustice.org.
2. Chossudovsky Michael, "Osamagate: role of the CIA in supporting international terrorist organizations during the cold war" (Centre for Research on llobalization, October 2001). URL: www.globalresearch.ca.
3. Dishman Chris, "Terrorism, crime and transformation", Studies in Conflict and Terrorism, vol. 24, No. 1 (2001).
4. Hagedorn Auerbach Ann, Ransom: The Untold Story of International Kidnapping (New York, Henry Holt and Company, 1998).
5. Laqueur Walter. The Age of Terrorism (Boston, Massachusetts, Little, Brown, 1987).
6. Pareniuc A., Beda V., Terorismul și criminalitatea organizată. Conexiuni ale fenomenelor infracționale. Revista științifico-practică „Legea și Viață”, ianuarie-februarie 2022, ISSN 1810-309X.
7. Prados Alfred B. and Blanchard Christopher, "Saudi Arabia: terrorist financing issues", Washington, D.C., Congressional Research Service Report for Congress, updated 4 October 2004.
8. Rohan Gunaratna, Inside Al Qaeda (New York, Columbia University Press, 2002).
9. Wall Street Journal, "Assault on charities is risky front for the US", 16 October 2001.

Despre autori:

Alexandru PARENIUC,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef adjunct al Direcției studii și management
al calității, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: alexandru.pareniuc@mai.gov.md
ORCID ID: 0000-0002-6642-4610*

Vasili BEDA,

*doctorand,
Școala doctorală „Științe penale și drept public”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Serviciul de Informații și Securitate
al Republicii Moldova,
e-mail: vasili.beda@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-7873-371X*

About authors:

Alexandru PARENIUC,

*PhD, associate professor,
Deputy Head of the Studies and Quality
Management Department,
Academy "Ștefan cel Mare" of the MIA,
e-mail: alexandru.pareniuc@mai.gov.md
ORCID ID: 0000-0002-6642-4610*

Vasili BEDA,

*PhD student,
Doctoral School „Penal Sciences and Public
Law” of the Academy „Ștefan cel Mare”
of the MAI,
Security and Intelligence Service
of the Republic of Moldova,
e-mail: vasili.beda@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-7873-371X*